

**АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ СИНЕГНОЙНОЙ ПАЛОЧКИ.
УСТОЙЧИВОСТЬ ВОЗБУДИТЕЛЯ К ПРЕПАРАТАМ: КАРБАПЕНУ,
АМИКАЦИНУ, ЦЕФТАЗИДИМУ**

**ANTIBACTERIAL THERAPY OF PSEUDOMONAS AERUGINOSA.
RESISTANCE OF THE PATHOGEN TO DRUGS: CARBAPENE,
AMIKACIN, CEFTAZIDIME**

ДЗАУРОВА БЭЛА ШАМСУДИНОВНА,
студентка,

Ингушский государственный университет.

КОДЗОЕВА ТАМАРА ИЛЬЯСОВНА,
кандидат медицинских наук, доцент,

Ингушский государственный университет.

DZAUROVA BELA SHAMSUDINOVNA,
student,

Ingush State University.

KODZOEVA TAMARA ILYASOVNA,

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Ingush State University.*

В данной статье представлена информация о возможности антибактериальной терапии для лечения синегнойной палочки, также исследования подтверждающие, что синегнойная палочка может вызвать различные заболевания. Предметом исследования является чувствительность грамотрицательных бактерий к карбапенему, амикацину, цефтазидиму. Отмечено, что синегнойная палочка способна проникать, только в поврежденные ткани данный возбудитель не поражает здоровые ткани. Возбудитель является устойчивым к многочисленным антибиотикам. Также говорится о том, что необходимо делать акцент на определенные препараты и изучить их комплексное действие для достижения высокой эффективности.

This article provides information about the possibility of antibacterial therapy for the treatment of Pseudomonas aeruginosa, as well as studies confirming that Pseudomonas aeruginosa can cause various diseases. The subject of the study is the sensitivity of gram-negative bacteria to carbapenem, amikacin, ceftazidime. It is noted that Pseudomonas aeruginosa is able to penetrate only into damaged tissues, this pathogen does not affect healthy tissues. The pathogen is resistant to numerous antibiotics. It is also said that it is necessary to focus on certain drugs and study their complex action to achieve high efficiency.

Ключевые слова: *Pseudomonas aeruginosa, антибиотики, инфекция, карбапенем, амикацин, цефтазидим.*

Key words: *Pseudomonas aeruginosa, antibiotics, infection, carbapenem, amikacin, ceftazidime.*

Введение. *Pseudomonas aeruginosa* – грамотрицательная палочка. Занимает особое место среди возбудителей уроинфекций, К многочисленным антибиотикам, которые нередко применяются в различных стационарах (беталактам, аминогликозидам, фторированным хинолонам), возбудитель имеет повышенные устойчивые свойства. Её воздействие сопровождается тяжелыми последствиями, локализующимися в различных отделах мочевыделительной системы.

Синегнойная палочка имеет способность вырабатывать пигмент – пиоцин, который обладает бактерицидным действием [1; 2]. Данный возбудитель локализуется в живой природе и помогает инфекционному агенту заражать и размножаться в организме человека. Влажная среда является оптимальной для возбудителя. Микроб довольно устойчив к различным внешним воздействиям: до 2 недель выживает в пыльном помещении, выдерживает ультрафиолетовое облучение. При температуре 60°C гибнет в течение 15 мин, при 100°C – мгновенно. Погибают в 3% растворе перекиси водорода, 2% растворе карболовой кислоты, 0,1% растворе сульфохлоратина.

Актуальными в наше время являются препараты химиотерапии, которые направлены на уничтожение сильно делящихся клеток, их стали называть антибиотиками.

Цель данной работы – рассмотреть препараты, применяемые в борьбе с возбудителем синегнойной палочки. Для того чтобы достигнуть намеченной цели, были поставлены следующие задачи: дать характеристику препаратам; выявить побочные действия лекарственных средств; рассмотреть индивидуальную переносимость препарата и методы лечения.

Антибиотики – важные лекарственные средства для борьбы с патогенными факторами. Антибиотики делят на 2 вида. Первый вид – полусинтетические, а ко второму виду относят синтетические антибиотики. Препараты, полученные химическим путем, являются синтетическими антибиотиками. Выделяют три способа получения антибиотиков.

1) Биологический синтез. Для того чтобы воспользоваться данным методом, используют определенные штаммы.

2) Химический синтез. После исследования структуры ряда природных антибиотиков стало возможным и отмечено эффективным получение их химическим синтезом. Одним из первых препаратов был левомецетин, полученный данным методом.

3) Комбинированный метод. Этот метод сочетает в себя два предыдущих [6].

Материал и методика

К полусинтетическим препаратам также относят амикацин, который в свою очередь является токсическим препаратом и имеет ряд негативных свойств, в том числе и нефротоксичность. Для подавления токсического действия антибиотика амикацина используют аминогликозиды совместно с биосовместимыми полимерами. При проведении различных исследований была выдвинута гипотеза, в которой были сопоставлены амикацин и противомикробное действие полимерных соединений [A(20)+1] и [A(20)+2] при действии с *S. aureus*, которое становится значительно выше. При объединении численность антибиотика достигает лишь 20%. *P. aeruginosa* относится к микроорганизмам, обладающим значительной сопротивляемостью к лечебным препаратам. Способность препятствовать распространению возбудителей, которые относятся к полимерным соединениям в действии с *Pseudomonas aeruginosa*, была значительно меньше в сопоставлении с амикацином.

На сегодняшний день в России существует несколько препаратов, относящихся к карбапенемам, которые находятся в открытом доступе. В группу карбапенемов входят такие препараты как: имипенем, эртапенем, дорипенем и меропенем.

Также среди активных в отношении энтеробактерий препаратов можно выделить эртапенем, но не стоит забывать о том, что он не воздействует на синегнойную палочку. Другие перечисленные препараты, относятся к препаратам, борющимся с синегнойной палочкой.

Карбапенемы вводят непрерывным длительным капельным путем, в соответствии с четким определением суточных норм. Используется также и комбинация препаратов полимиксина и тигециклина. На сегодняшний день актуальна тема использования комбинации препаратов группы карбапенемов, которые борются с инфекциями вызванных энтеробактериями. Исследователи провели ряд опытов на лабораторных животных (мышях), вследствие чего пришли к выводу, что если использовать определенную комбинацию карбапенемов, то эффективность лечения значительно увеличивается[4]. Вследствие чего исследователи выдвинули гипотезу о том, что эртепенем гидролизуется легче дорипенема. В открытом доступе есть многочисленное количество информации, благодаря которой мы можем узнать о ситуациях, где применялись препараты эртапенем с меропенемом/дорипенемом. В данных источниках доказана высокая эффективность определенной комбинации.

Цефтазидима-авибактам – один из первых комплексных средств, в состав которого входит бета-лактамы и авибактам. При проведении многочисленных экспериментальных работ исследователи пришли к выводу о безопасности использования данных препаратов в лечении пациентов. Немалое количество бета-лактамов во взаимодействии с ПСБ обладают способностью вызывать гибель микроорганизмов. Цефтазидим является эффективным против синегнойной палочки, также данный препарат обладает повышенной аффинностью к ПСБЗ ГОБ.

К новой химической группе – diazobicyclooctanes – мы можем отнести и ингибиторы бета-лактамазы, которые относятся к первому поколению – авибакам, не являющимися производными бета-лактама. Отличительным свойством строения молекул, создающим особый характер авибакама, прежде всего, считается, что на бета-лактамазы не действуют ингибиторы первого поколения. [5]. В опытах *in vitro* пришли к выводу, что комбинированный антибиотик, направленный на лечение инфекций, может связываться с возбудителями, *P. aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, а также бета-лактамазами и т.д. [5]. Поэтому, мы можем прийти к выводу, что данный препарат имеет повышенную эффективность только в том случае, если цефтазидим является малоэффективным [5].

Фармакодинамика

В настоящее время разрешено использование цефтазидима авибакама путем двухчасовой внутривенной инфузии, что подтверждено фармакодинамическими данными о лекарственных средствах. Большую популярность набирает информация о том, что для поддержания полезной для человека терапии цефтазидимом важно соблюдение концентрации препарата выше МПК по отношению к возбудителю ($T > \text{МПК}$) в течение 50–60% времени от интервала дозирования [5].

Кроме того считается, что действие лекарственного средства должно учитывать определенное количество времени, за которое у ингибитора должна сохраняться концентрация выше предельной концентрации [5]. Для того чтобы подавлять бактериальные инфекции, нужно соблюдать максимальную концентрацию бета-лактамаза и использовать в комплексе с бета-лактамом.

Выводы

Исследования показывают, что синегнойная палочка является чувствительной к таким препаратам как карбапенем, амикацин, цефтазидим. Также данный возбудитель входит в число самых подвижных микроорганизмов. Распространение данного возбудителя происходит в основном в стационарах и лечебных заведениях, где встречается большое скопление людей с ослабленным иммунитетом и сопутствующими заболеваниями. В группу риска входят дети и люди пожилого возраста. Также данный возбудитель может передаваться через предметы, пищу, ручки раковин, полотенца и так далее. В данной статье мы также узнали о том, что при применении комплексной терапии эффективность лечения синегнойной палочки возрастает.

Рис. 1. Устойчивость *P.aeruginosa* к различным классам антибактериальных препаратов по годам [7, с. 28-34].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Микробиологический словарь-справочник / А.П. Красильников, Т.Р. Романовская. Минск: Асар, 1999. 399 с.
2. Синегнойная палочка | Авторская платформа Pandia.ru. URL: <https://pandia.ru/text/81/531/65824.php>.
3. Антимикробная активность полимерных комплексов / Е.П. Ананьева, А.В. Караваяева, М.В. Соловский // Проблемы медицинской микологии. 2014. № 4. С. 22-25.
4. Черненко Т.В. Антибактериальная терапия гнойно-септических осложнений в условиях устойчивости возбудителей к карбапенемам // Журнал им. Н.В. Склифосовского Неотложная медицинская помощь. 2017. №6(1). С. 34-40.
5. Козлов Р.С., Стецюк О.У., Андреева И.В. Цефтазидим-авибактам: новые «правила игры» против полирезистентных грамотрицательных бактерий // Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2018. №20(1). С. 24-34.
6. Харкевич Д.А. Фармакология. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005, 2008. 736 с., 752 с.
7. Сибирский онкологический журнал. Т. 18, № 4. 2019. 115 с.

© Дзаурова Б.Ш., Кодзоева Т.И., 2023.